

**O‘QITUVCHILARINING KASBIY O‘SISHIGA YO‘NALTIRILGAN
PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA VA KREATIVLIKNING ENG MUHIM
JIHATLARI**

Boymirzayev Xurshidjon Karimjanovich,

Namangan, NamDU, Tarix kafedrası v. b. dosent, (PhD).

E: mail. boymirzayevhurshidjon@gmail.com

Telefon: mobilniy. +99899-433-96-16.

Annotatsiya: Maqolada O‘qituvchilarining kasbiy o‘shiga yo‘naltirilgan – pedagogik texnologiyalarning mazmuni mohiyati haqida fikr yuritilgan, kreativ pedagogikaning xususiyatlari va fandagi yutuqlar, kreativ pedagog, ijodkor o‘quvchi haqida ma‘lumot berilgan. AKT vositalari, o‘qitishning yangi shakl va metodlarini qo‘llash, kreativ tafakkurni shakllantiruvchi treninglar, pedagogik texnologiyalar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: O‘qituvchi, kasb, pedagogik texnologiya, axborot-kommunikatsiya, interfaol metodlar, ta‘lim modeli, ta‘lim, kreativlik, kreativ pedagog, ijodkorlik, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol ta‘lim texnologiyalari, ijodkor o‘quvchi.

Kirish. Mamlakatimizda izchillik bilan amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar, ma‘naviy yangilanishlar jarayoni bilan kadrlar tayyorlashni uyg‘un olib borish, ta‘lim-tarbiyaning ijtimoiy ahamiyati va mavqeini yuksaltirish, bu jarayonga malakali, fidoyi insonlarni jalb etish, ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirishga alohida e‘tibor qaratildi. Oliy ta‘lim professor-o‘qituvchilarining malakasini oshirish – zamonaviy kadrlar tayyorlash jarayonida eng muhim vazifalardan. Oliy ta‘lim muassasalari pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishning, innovatsion ilmiy yutuqlarni, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llashni, masofadan o‘qitishni, mustaqil

ta'lim olishni kengaytirishni nazarda tutuvchi texnika va texnologiyalarning istiqbolda rivojlanishini hisobga oluvchi dasturlarini ishlab chiqarish va joriy etish asosiy vazifa sifatida belgilab qo'yilgan. Shu bois Bugungi ta'lim jarayonini axborot-kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin. Zero, yuqori sur'atlar bilan o'sib borayotgan jahon hamjamiyatiga integratsiya-lashishga interfaol pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish orqali erishiladi. Iqtisodiyotning boshqa sohalaridan farqli ravishda, bugun ta'lim jarayonlarini muntazam yangilash talab etilmoqda. Bu talabni ta'minlash esa interfaol pedagogik va axborot texnologiyalarini zamon talablari asosida olib borishni taqozo etadi. Bu borada bugungi kunda dunyodagi qator mamlakatlar mazkur muammo echimini topishga harakat qilmoqdalar. Ular: Yaponiyada 1984 yilda qabul qilingan "XXI asr uchun ta'lim modeli, ta'lim va jamiyat ravnaqi, izlanishlar"; Frantsiyada 1985 yilda qabul qilingan "Kelajak ta'limi"; Germaniyada "2000 yilda ta'lim"; AQSh da 1985 yilda qabul qilingan "Fan barcha amerikaliklar uchun" va 1984 yilda qabul qilingan "Amerikaliklar uchun XXI asr ta'limi" kabi dasturlar jahon ta'limi tizimidagi islohotlarni o'tkazishga keng yo'l ochdi. Bu esa mazkur sohada kengroq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish lozimligini ta'kidlamoqda.

Muammoning qo'yilishi. Shu sababli ham malaka oshiruvchi o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan, o'quv-tarbiyaviy ishlarning interaktiv usullaridan foydalana oladigan qilib hamda o'zidagi pedagogik faoliyat mahoratini va ko'nikmalarini yanada takomillashtirish, rivojlantirish ustidagi faoliyatini ilmiy asosda tashkil qila oladigan, shuningdek, ularni mustaqil ilmiy-pedagogik va kasbga doir boshqaruv faoliyatiga loyiq qilib tayyorlash bugunning dolzarb muammosidir [1, b. 10]. Bu esa kadrlar tayyorlash milliy dasturining uchinchi bosqichi vazifasini hal qilinishining bir varianti hamdir. Ushbu variant o'z navbatida qator vazifalarni hal qilishni taqozo etadi. Ular:

- malaka oshiruvchi o'qituvchilarni zamonaviy talablar asosida intellektual salohiyatli qilib tarbiyalshga erishish, ya'ni ilm-fan va texnika-texnologiyalarning

zamonaviy yutuqlarini amaliyotda joriy etishga yo‘naltirilgan kasb tayyorgarligiga ega qilish;

- malaka oshiruvchi o‘qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanilgan pedagogik texnologiyalar va interaktiv ta‘lim metodlaridan foydalanishga o‘rgatish va shu kabilar [2, b. 35].

Yuqorida qayd etilgan vazifalarga malaka oshiruvchi o‘qituvchilarni ilmiy dunyoqarashini yuksaltirishsiz erishib bo‘lmasligi bugungi kunda hech kimga sir emas. Shu sababli ham mazkur tadqiqot ishimizning ushbu qismida malaka oshiruvchi o‘qituvchilarni ilmiy dunyoqarashini kengaytirishda ilmiy izlanishlar haqidagi bilimlar va ularning uzviyligi hamda uzluksizligini ta‘minlash haqidagi ilmiy tadqiqot ishimiz natijasini keltiramiz.

Ma‘lumki, izlanish, ijodiy faoliyat yuritish natijasida biror yangilikka erishish demakdir. Natijalar ijodiy izlanish xususiyatiga qarab turli shakllarda bo‘lishi mumkin, ya‘ni referat, tezis, maqola, kitob, avtoreferat, dissertatsiya, monografiya yoki shakllangan fikr, g‘oya, qarash (kontseptsiya), ta‘limot yoki qurilma, mexanizm, mashina, ixtiro, patent, kashfiyot yoki usul, uslubiyat, metod, mezon, texnologiya, model, algoritm, tamoyil, modul va h.k.

Demak, ijodiy izlanish, ilm-fan, texnika-texnologiya, ta‘lim-tarbiya, madaniyat va shu kabilarni rivojlantirib, ularning hozirgi holatini yangi sifat bosqichiga ko‘taradi. Bu malaka oshiruvchi o‘qituvchilarni ko‘proq ilmiy ijodga jalb etish orqali pirovard natijada ilmiy dunyoqarashi yuksak mutaxassis tayyorlashga erishish demakdir.

Ilmiy dunyoqarashi keng mutaxassis o‘zida quyidagi yutuqlarni ham mujassamlashtirgan bo‘ladi:

- insoniyat hayotiy ehtiyoji uchun zarur narsa yoki predmetlarni (amaliy faoliyatda foydalanishga qulayligini o‘ylagan holda) takomillashtirib, ular qatoriga yangilarini qo‘shib borish imkoniyatiga ega bo‘ladi;

- insonlar turmush tarzini yuksaltirib borish borasidagi zamonaviy ilmiy izlanishlar ko‘lamini kengaytirib borib jismoniy ishlarni ko‘proq aqliy mehnat faoliyati jarayoni bilan almashtirishga erishadigan bo‘ladi;

- jamiyat intellektual salohiyatini yuksaltiruvchi ijodiy ishlar ko'lamini kengaytirib borib «XXI - asr intellektual asr»ning faol ishtirokchilarini tayyorlashga erisha borish, ya'ni har qanday zamonaviy texnika-texnologiya bilan «tillasha» oladigan mutaxassislar tayyorlash qobiliyatiga ega bo'ladi;

- ta'lim-tarbiyaning samarali yo'llarini izlash va ularga mos malakali mutaxassislar tayyorlashning istiqbolli texnologiyalarini yaratishga intellektual salohiyati etadigan bo'ladi;

- yoshlarimizni mustaqillik mafkurasi asosida tarbiyalashning istiqbolli va axborot texnologiyalari asosida metodologiyani yaratishga qodir bo'ladi;

- jamiyatni axborotlashtirish sari borayotgan bir paytda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning kompyuterli savodxonligini oshirishning optimal yo'llarini yaratish va ulardan amaliy faoliyatda muntazam foydalanishni ham amalga oshira oladi [4, b. 25].

Tadqiqot uslubi. Tadqiqot olib borishda umumilmiy metod va usullaridan: kuzatish, qiyoslash, ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish, eksperimental natijalarni o'rganish, umumlashtirish, yangi pedagogik texnologiya, axborot-kommunikatsiya, interfaol metodlar, ta'lim modeli, ta'lim, kreativlik, kreativ pedagog, ijodkorlik, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol ta'lim texnologiyalari va boshqalardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari. Bu qayd etilganlarni hal qilish uchun eng avvalo malaka oshiruvchi o'qituvchilarni ongida axborot texnologiyalar haqidagi tushunchalarni paydo qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, yuqorida qisqacha bayon qilingan ma'lumotlar va ma'lumotlar bazasi haqidagi belgilar, ularning shakllanish jarayoni hamda ular ichidagi foydalaniladigan ma'lumotlar axborotlarning paydo bo'lishini ta'minlaydi.

Axborot – bu yaratuvchisi doirasida qolib ketmagan va xabarga aylangan bilimlar noaniqligi, to'liqsizligi darajasini kamaytiradigan hamda og'zaki, yozma yoki boshqa usullar (shartli signallar, texnik vositalar, hisoblash vositalari va h.k.) orqali ifodalash mumkin bo'lgan atrof-muhit (ob'ektlar, voqea-hodisalar) to'g'risidagi ma'lumotlardir.

Ya'ni "Axborot" - iste'mol uchun tayyorlangan tevarak-atrof (ob'ektlar)dan olingan ma'lumotlar. Uning ta'lim-tarbiyadagi ahamiyati shundan iboratki, u voqea va hodisalar haqidagi iste'moldagi ma'lumotlarni beradi [3, b. 72].

Har tomonlama barkamol insonni shakllantirish bugungi jamiyatimiz oldida turgan dolzarb masalalardan biridir. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da ta'kidlanganidek, ta'limning yangi tizimi va mazmunini shakllantirish uchun "ilg'or texnologiyalarni hamda o'quv-tarbiyaviy jarayonning didaktik ta'min-otini yaratish" talab etiladi. Hozirgi rivojlanib borayotgan davrda ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biri o'qitishda kreativ pedagogika texnologiyalari va yutuqlaridan keng foydalanishdir. Ularni ta'lim tizimiga joriy qilib borish va rivojlangan davlatlarning tajribalarini mamlakatimiz ta'lim tizimiga tadbiq qilish kerak [5, b. 61].

Ta'lim muassasalarida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash ko'p jihatdan kreativ pedagogika fanlarini o'qitish belgilaydi. Kreativlikning o'zi madaniyat vositasi asosida shaxs sifatida shakllanish jarayonida namoyon bo'ladigan shaxsning fazilatidir va bu sifat shaxsning o'z-o'zini takomillashtirib va rivojlantirib borishi bilan bog'liq. Uning kreativligi muloqotida, tafakkurida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi.

Kreativ pedagogika darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini, dunyoqarashini shakllantiruvchi asosiy omillar sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin: interfaol ta'lim metodlari, AKT vositalari, o'qitishning yangi shakl va metodlarini qo'llash, kreativ tafakkurni shakllantiruvchi treninglar, pedagogik texnologiyalar. Bu texnologiyalardan o'rinli va samarali foydalanishni kreativ pedagogikaning yutuqlaridan biri deyishimiz mumkin. Kreativlik sifati ham boshqa sifatlardan kabi birdaniga shakllanmaydi [6, c. 28].

Shaxsda kreativlik sifatlarini rivojlantirish jarayonining umumiy mohiyatini to'laonli anglash uchun dastlab "kreativlik" tushunchasining ma'noni tushunib olish talab etiladi. Ken Robinsonning fikriga ko'ra, "kreativlik – o'z qiymatiga ega original g'oyalar majmui" sanaladi (Azzam, 2009). Gardner esa o'z tadqiqotlarida tushunchani shunday izohlaydi: "kreativlik – shaxs tomonidan amalga oshiriladigan amaliy harakat

bo'lib, u o'zida muayyan yangilikni aks ettirishi va ma'lum amaliy qiymatga ega bo'lishi lozim". Emebayl (1989 y.) ning yondashuvi nuqtai nazaridan ifodalansa, kreativlik "muayyan soha bo'yicha o'zlashtirilgan puxta bilimlar bilan birga yuqori darajada noodatiy ko'nikmalarga ham ega bo'lish" demakdir [8, c. 34].

Ko'plab tadqiqotlarda intellekt va kreativlik o'rtasidagi aloqadorlik xususida turlicha qarashlar mavjud. Patti Drapeau nuqtai nazariga ko'ra kreativ fikrlash, eng avvalo, muayyan masala yuzasidan har tomonlama fikrlash sanaladi. Har tomonlama fikrlash talabalardan o'quv topshirig'i, masalasi va vazifalarini bajarishda ko'plab g'oyalarga tayanishni talab etadi [7, c. 42].

Yuqorida bildirilgan fikrlarga tayangan holda "kreativlik" tushunchasini quyidagicha sharhlash mumkin: Kreativlik (lot., ing. "create" – yaratish, "creative" – yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi va mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati. Kreativlik shaxsda iqtidorning muhim omili sifatida yuzaga chiqadi. Pedagogik kreativlik – pedagogning an'anaviy pedagogik fikrlashdan farqli ravishda ta'lim va tarbiya jarayonini samaradorligi ta'minlashga xizmat qiluvchi yangi g'oyalarni yaratish, shuningdek, mavjud pedagogik muammolarni ijobiy hal qilishga bo'lgan tayyorgarligini tavsiflovchi qobiliyati. Pedagogning kreativlik sifatlariga ega bo'lishi o'quv va tarbiya jarayonlarini tashkil etishda yangi g'oyalarni yaratish, ilg'or pedagogik yutuq va tajribalardan unumli foydalanish, o'quvchi yoshlarning o'quv faoliyatini, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan ijodkorlik g'oyalarni yaratishda namoyon bo'ladi. Kreativlik xususiyatiga ega mashg'ulotlar o'quvchilarning qiziqishlarini kuchaytirib, ularni yanada ko'proq izlanishga undaydi [9, b. 28].

O'quvchilarning kreativ tafakkurini shakllantirishda pedagogga ta'limning interfaol metodlari, ta'limning noan'naviy shakllaridan foydalanish, zamonaviy ta'lim texnologiyalari qo'l keladi. Pedagoglar o'quvchilarning kreativ tafakkurini shakllantirishda quyidagi metod va vositalardan foydalanishlari mumkin: o'qitishning yangi shakl va metodlarini qo'llash, o'zaro o'qitish, musobaqalashish, AKT va

multimediya vositalari yordamida o'qitish, sinfda sog'lom raqobat muhitini yaratish, o'quv materiallarining yangiligi, qiziqarli vaziyatlarni yaratish [9, b. 67].

Shu sababli ham ushbu qayd etilgan ketma-ketlikda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning ilmiy dunyoqarashini yuksaltirish muammosining echimini topish qo'yilgan maqsadga erishishning optimal variantini yaratishni kafolatlaydi.

Xulosa. Talabalarda kreativlik xususiyatini shakllantirishda pedagogning kreativlik qobiliyati muhim hisoblanadi. Talabalarning kreativligi ularning ijodiy faoliyatida namoyon bo'ladi va rivojlanadi. Bunda talabalar ijodiy fikrlashga odatlanadi, pedagogik jamoa tomonidan olib borilayotgan ilmiy tadqiqot va ijodiy loyihalarni bajarishda faol ishtirok etadi, bajariladigan vazifaning mohiyati va ahamiyatini belgilay oladi. Pedagog va o'quvchilarda yuqoridagi kreativlik xususiyatlarini namoyon bo'la olishi kreativ pedagogikaning eng muhim jihati va yutuqlaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. To'raqulov X.A. Ilmiy ijodiyot metodologiyasi. – Toshkent: Fan, 2006. – 252 b.
2. Muhammedov I., To'raqulov X.A. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning ilmiy-nazariy asoslari. – Toshkent: Fan, 2004. – 200 b.
3. Alimov R.X., Lutfullaev H.S. Milliy iqtisodda axborot tizimlari va texnologiyalari – Toshkent: «Sharq», 2000. – 592 b.
4. Usmonboyeva M., To'rayev A. "Kreativ pedagogika asoslari" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. – Toshkent. 2016. 148 b.
5. Abduqodirov A.A. Pedagogika va psixologiya fanlaridan keyslari va ulardan foydalanish uslubiyoti. – T.: Fan va texnologiya, 2015. – 165 b.
6. Методика преподавания истории / Учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-21.03.01 "История" / Сост.: Т.Н. Глазырина. – Новополюцк: ПГУ, 2011. – С. 80.
7. Хораськина Р.И., Шувалова Е.М. Теория и методика обучения истории / Учеб.-мет.пособие. – Казань: Казанский ГУ, 2016. – С. 364.

8. Шоган В.В., Сторожакова Е.В. Методика преподавания истории в школе / Учеб.пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – С. 225.

9. Боймирзаев Х. Тарих ўқитиш методикаси: назарий моҳияти ва амалий асослари (“Ўзбекистонда давлатчилик тарихи” фани мисолида). – Наманган: НамДУ нашриёти, 2021. 85 б.